

TRIBULIPIL PREPARATINING IMMUNOMODULYATOR VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Kushakova Husnora G'ayrat qizi¹, Saidumarxonova Nozimaxon Jahongir qizi²

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-son Davolash ishi fakulteti talabasi¹

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-son Davolash ishi fakulteti talabasi²

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Farmakologiya kafedrası

Ilmiy rahbar- dotsent **Achilov Dilshod Dilmurodovich**

Kirish. Hozirgi kunda immunomodulyator dori vositalarining aksariyati sintetik bo'lib, ularning qo'llanilishi ko'plab nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Bunday dorilar ba'zan dispepsiya, ko'ngil aynishi va allergik reaksiyalarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli tabiiy manbalardan olingan yangi immunomodulyator preparatlarni yaratish farmakologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tribulipil preparati Tribulus terrestris va Chamerion angustifolium o'simliklaridan ajratib olingan quruq ekstrakt asosida ishlab chiqilgan bo'lib, u immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi taxmin qilingan.

Tadqiqotning maqsadi. ushbu preparatning immunomodulyator va boshqa farmakologik ta'sirlarini eksperimental jihatdan o'rganishdan iborat.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda immun tizimi zaiflashtirilgan sichqonlar ishlatildi. Sichqonlar tajribaviy guruhlariga ajratilib, ularga Tribulipil ma'lum dozada yuborildi. Quyidagi parametrlar baholandi:

Gumoral immunitet: Qon zardobida antitelalar titri aniqlash orqali baholandi.

Hujayraviy immunitet: Timus, limfatik tugunlar va suyak iligidagi hujayralar soni hisoblab chiqildi.

Farmakologik ta'sirlar: Preparatning umumiy toksikligi, allergik reaksiyalar, yallig'lanishga qarshi xususiyatlari hamda sedativ va spazmolitik ta'siri o'rganildi.

Ma'lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, natijalar tahlil qilindi.

Natijalar

1. Tribulipil sichqonlarda antitelalar hosil bo'lishini sezilarli darajada oshirib, gumoral immunitetni rag'batlantirdi.

2. Preparat hujayraviy immunitetni mustahkamlab, timus, suyak iligi va limfatik tugunlarda hujayralar sonini oshirdi.

3. Sezilarli immunostimulyator ta'sir ko'rsatish bilan birga, Tribulipil organizmning allergik reaksiyalariga moyilligini pasaytirib, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatdi.

4. Farmakologik tekshiruv natijalariga ko'ra, preparat sedativ va spazmolitik ta'sir namoyon etdi. Bundan tashqari, Tribulipil etaminol natriy va geksenal tomonidan chaqirilgan uyquning davomiyligini uzaytirdi.

5. Tribulipil kam zaharli preparat bo'lib, organizmga nojo'ya ta'siri juda past darajada ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Tribulipil immunomodulyator sifatida samarali hisoblanadi va tabiiy dori vositasi sifatida yuqori salohiyatga ega. Uning immun tizimiga ta'siri an'anaviy immunomodulyator preparatlarga o'xshash bo'lib, nojo'ya ta'sirlari kamligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, Tribulipil kelajakda immun tizimi bilan bog'liq kasalliklarni davolashda istiqbolli vosita sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Ushbu o'simlik bo'yicha malum bir tavsiyalar mavjud: Tribulipil immunitetni rag'batlantirish xususiyatiga ega bo'lgani sababli, immun yetishmovchiligi bilan bog'liq kasalliklarni davolash va oldini olishda qo'llash tavsiya etiladi. Preparatning farmakologik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish va klinik tadqiqotlarga tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot natijalari tibbiyot va farmakologiya sohasida

amaliyotga joriy etish uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ularni farmakologiya fanlarini o'qitishda qo'llash mumkin.